

Список использованных источников

1. Атаманчук, Г. В. Теория государственного управления: курс лекций / Г. В. Атаманчук. - М.: Омега-Л, 2005. - 584 с.
2. Друкер П. / Питер Друкер. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 416 с.
3. Кривенко, І. Є. «Механізм» як категорія і його сутність в процесі державного управління / І.Є. Кривенко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. праць Одеського регіонального інституту державного управління. Вип. 1 (25). - Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. - С. 4-10.
4. Малышева, М. А. Теория и методы современного государственного управления: учебно-методическое пособие /М.А.Малышева. - СПб.: НИУ ВШЭ, 2011. - 280 с.
5. Портер, М. Конкурентное преимущество. Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость /М. Портер; пер. с англ. Е. Калининой. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. - 715 с.
6. Система менеджмента для управляющих компаний инновационных территориальных кластеров Российской Федерации [Электронный ресурс]: отчет. Подготовлен НИУ ВШЭ и Фондом ЦСР «Северо-Запад», 2014. – Режим доступа: https://www.rvc.ru/upload/iblock/946/201403_management_companies_clusters.pdf. - Дата обращения: 15.02.2018. - Загл. с экрана.

УДК 336.764.1

DOI

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА МАТЕРИАЛАХ МП Г.О. САРАНСК «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО САРАНСКОЕ»)

**Фадеева В. В.,
преподаватель ВКК финансово-экономических
дисциплин,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия,**

**Рогожина Д. С.,
Обучающийся,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия**

Статья посвящена рассмотрению оборотных активов в качестве определения в экономической литературе, и в качестве оценки состояния уровня деятельности предприятия на практике. Оценки эффективности использования оборотных активов организации отражает уровень денежных и материально-производственных запасов в организации, а также обеспечивает непрерывную производственную деятельность. В данной работе был проведен анализ оценки эффективности использования оборотных активов. После анализа были представлены рекомендации по повышению эффективности данного показателя на практике.

***Ключевые слова:** оборотные активы, запасы, коэффициент оборачиваемости, оборотный период, коэффициент загрузки, эффективность использования оборотных активов.*

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF CURRENT ASSETS OF THE ENTERPRISE (ON THE MATERIALS OF THE MUNICIPAL ENTERPRISE G. O. SARANSK "SPETSAVTOHOZYA SARANSKOYE")

**Fadeeva V. V.,
lecturer of the VKK of financial and economic
disciplines,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia,**

**Rogozhina D. S.,
studying,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia**

This article is devoted to the consideration of current assets as a definition in the economic literature, and as an assessment of the state of the level of activity of the enterprise in practice. The assessment of the effectiveness of the use of the current assets of the organization reflects the level of cash and inventory in the organization, as well as ensures continuous production activities. In this paper, an analysis of the

assessment of the effectiveness of the use of current assets was carried out. After the analysis, recommendations were presented to improve the effectiveness of this indicator in practice.

Keywords: *current assets, inventories, turnover ratio, working period, load factor, efficiency of using current assets.*

Постановка проблемы. Эффективное функционирования любой организации на конкурентном рынке определяется грамотным регулированием оборотных активов. Это подтверждается тем, что величина и динамика оборота материальных и денежных ресурсов организации существенно влияет на финансовые и экономические результаты хозяйственной деятельности предприятия.

Все оборотные активы предприятия вовлекаются в процесс производства и сбыта продукции (услуги), которые необходимо возобновлять посредством создания нового продукта (услуги).

Предприятие должно располагать определённым объемом оборотных активов для обеспечения непрерывного производства. Именно при таком виде производства, часть оборотных активов находится в сфере производства, другая в сфере обращения [1, С.331].

Изложение основного материала исследования. Эффективность использования оборотных активов определяется рядом показателей, которые основаны на данных бухгалтерского баланса организации. В данном балансе отражены абсолютные финансовые показатели оборотных активов, которые включают совокупность запасов товарно-материальных ценностей, финансовых вложений и денежных средств. Оборотные активы в бухгалтерском балансе состоят из следующих строк:

- запасы;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям;
- дебиторская задолженность;
- финансовые вложения (за исключение денежных эквивалентов);
- денежные средства и денежные эквиваленты;
- прочите оборотные активы.

На основе данных показателей можно сделать лишь общий вывод о состоянии оборотных активов предприятия. Для

проведения оценки эффективности использования необходимо, помимо абсолютных показателей, использовать и относительные, так как первые не дают точной оценки об их использовании во время производственной деятельности предприятия, а также посредством абсолютных показателей довольно определить «слабые» и «сильные» стороны предприятия и способы их устранения и увеличения соответственно. Таким образом, абсолютные показатели определяют лишь общее состояние и тенденции хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому, большинство схем по оценке эффективности использования оборотных активов на предприятии построено на анализе абсолютных и относительных показателей.

Исходя из вышесказанного, можно сказать о том, что финансовое состояние организации во многом зависит от оборотных активов. Именно стабильность структуры оборотных активов и их грамотное использование определяет устойчивость и отлаженный процесс производства и сбыта продукции товаров (услуг) на предприятии. В связи с этим, большинство предприятий проводят систематическую оценку использования оборотных активов для выявления положительных и отрицательных тенденций развития производства.

Таким образом, оборотные активы представляют в общем виде ресурсный потенциал предприятия за определённый период, который обеспечивает непрерывный процесс производства.

На сегодняшний день, не существует единой трактовки к понятию «оборотные активы». Поэтому, можно выделить тот факт, что авторы по-разному представляют сущность данного определения. В таблице 1 обозначим трактовки некоторых авторов относительно понятия «оборотные активы».

Так, авторы по-разному подходят к определению понятия «оборотные активы». На основе проанализированных мнений, обозначим то, что оборотные активы одновременно определяют ресурсный потенциал предприятия, который определен объемом имеющихся денежных средств и материально-производственных запасов, и также, элементом, который обеспечивает непрерывность хозяйственной деятельности предприятия.

Оценка эффективности использования оборотных активов происходит посредством следующих основных показателей:

1) Коэффициент оборачиваемости оборотных активов ($K_{об}$). Данный показатель определяет эффективность использования оборотных активов.

2) Также, с помощью коэффициента оборачиваемости оборотных средств возможно ответить на вопросы о величине совершенных оборотов оборотными активами за отчетный период. Другими словами, определяется сколько оборотные активы были приобретены и израсходованы предприятием в отчетном периоде на производство и реализацию товаров (услуг).

3) При этом, данный показатель обуславливает величину полученной выручки, полученной предприятием за этот же отчетный период в расчете на 1 рубль его оборотных средств [8, С. 197].

Таблица 1

Генезис содержания понятия «оборотные активы»

Автор	Определение
Погорелова М. Я. [8, С. 197]	Оборотные активы – это совокупность денежных средств и материально-производственных запасов, посредством чего обеспечивается непрерывность производственной деятельности и ритмичность всех хозяйственных процессов предприятия
Трошин А. Н. [6, С. 60]	Оборотные активы представляют собой основной объект управления в текущей операционной деятельности компании
Поздняков В. Я. [1, С. 331]	Оборотные активы – это средства, которые предназначены для использования в производственном процессе в течении отчетного периода
Вахрушина М. А. [2, С. 62]	Оборотные активы – это совокупность ценностей предприятия, которая обслуживает производственный процесс в определенный период времени
Бабенко И. В. [3, С. 14]	Оборотные активы являются одним из важнейших элементов, который определяет ресурсный потенциал предприятия и обеспечивает непрерывный процесса хозяйственной деятельности

4) Продолжительность одного оборота оборотных активов ($D_{л}$). Данный показатель характеризует среднее количество дней в отчетном периоде, которое необходимо организации для

осуществления цикла, а именно приобретения и расходования оборотных активов. [1, С. 336]

5) Коэффициент загрузки оборотных активов (K_3). Показатель определяет среднюю величину использованных средств организацией за отчетный период на 1 вырученный рубль от продажи товаров (услуг). Данный коэффициент характеризует эффективность использования оборотных активов с точки зрения их экономии. [8, С.199]

б) Относительная экономия (перерасход) оборотных активов ($\Delta O_{отн}$). Данный показатель определяет уровень сэкономленных (перерасходованных) оборотных активов организации за отчётный период в процессе реализации товаров (услуг) [1, С. 337]

На основе представленных показателей, проведем оценку эффективности использования оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за период 2017-2019 гг. Основным видом деятельности данного предприятия является чистка и прочая уборка, не включенная в другие группировки. Также, дополнительными видами деятельности данной организации являются: производство котлов центрального отопления, обеспечение работоспособности котельных, обеспечение работоспособности тепловых сетей и др.

Для того, чтобы провести оценку использования оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» и сформировать вывод относительно эффективности, определим динамику и структуру оборотных активов предприятия за 2017-2019 гг. (таблица 2).

Структура оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» продемонстрировала довольно нестабильную динамику.

Так, налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям можно заметить лишь в 2018 году, в 2017 и 2019 гг. данный показатель не имел какого-либо проявления. Это говорит о том, что предприятием не было приобретено тех или иных товаров, а также не поступали какие-либо ценности в оборотные активы. Заметна тенденция к увеличению дебиторской задолженности с 2017 по 2019 гг. на 11376 тыс. руб., где тем роста составил 37,4% за исследуемый период. Увеличение данного показателя

свидетельствует о снижении оборотных активов предприятия и сокращения платежеспособности МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское».

Однако данный показатель характеризует динамику роста по реализации объема товаров (услуг) в организации. Денежные средства и денежные эквиваленты имели тенденцию к снижению на 94,6% за исследуемый период, а именно с 92 тыс. руб. в 2017 году до 5 тыс. руб. в 2019 году, что говорит об уменьшении ликвидности оборотного капитала, а также о снижении эффективности его использования.

Прочие оборотные активы имели рост за исследуемый период. Данный показатель имел следующие результаты: 2017 г. – 476 тыс. руб., 2018 год – 482 тыс. руб., 2019 год – 483 тыс. руб. Общий темп роста за 2017-2019 гг. по данному показателю составил 101,5%.

Таблица 2

Динамика и структура оборотных активов МП г.о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг., тыс. руб.

Показатель	На конец года			Абсолютное отклонение 2019 г. от 2017 г.	Темп роста 2017 г. к 2019 г., %
	2017	2018	2019		
Запасы	24118	64215	35689		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	-	1	-	1	100
Дебиторская задолженность	30408	40071	41784	11376	137,4
Денежные средства и денежные эквиваленты	92	788	5	-87	5,4
Прочие оборотные активы	476	482	483	7	101,5
Итого	55094	105557	77961	22867	141,5
Баланс	86149	134098	97828	11679	113,6

Далее, на рисунке 1 рассмотрим долю оборотных активов МП г.о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг. от общего баланса.

Рисунок 1 – Доля оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг., %

Исходя из рисунка 1 можно заметить то, что оборотные активы занимают большую долю в балансе по сравнению с внеоборотными активами за 2017-2019 гг., что свидетельствует о хорошем потенциале и возможности эффективного использования оборотных средств.

На основе выше представленных данных по оборотным активам МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг. оценим эффективность их использования за данный период (таблица 3).

Эффективность использования оборотных активов отражает уровень ресурсного потенциала предприятия за анализируемый период, а также определяет обеспеченность непрерывной хозяйственной деятельности МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское».

Так, коэффициент оборачиваемости оборотных активов за 2017-2019 гг. имел тенденцию к снижению с 2,46 в 2017 году до 1,34 в 2019 году, что показывает то, что на конец 2019 года, предприятие использует эффективно оборотные активы, но по сравнению с 2017 годом данная эффективность снижается.

И на конец исследуемого периода (2019 г.), в расчете на 1 рубль выручки использует на 1,38 больше оборотных активов по сравнению с началом периода (2017 г.).

Длительность одного оборота оборотных активов увеличилась за период с 2017 г. до 2019 г. В 2017 году – 146,3 дня, в 2018 году – 243,2 дня, в 2019 году – 268,7 дней. Безусловно заметна тенденция к увеличению оборота оборотных активов, что свидетельствует о том, что в 2017 году оборотные активы могли 2,46 раз израсходоваться и вернуть свою стоимость обратно, а в 2019 году данный показатель снизился до 1,33. В общем за 2017-2019 гг., темп роста составил 183,7%.

Таблица 3

Оценка эффективности использования оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг.

Показатель	Формула расчета	2017	2018	2019	Темп роста 2019 г. к 2017 г., %
$K_{об}$	$\frac{\text{Выручка}}{\text{Оборотные активы}}$	2,46	1,48	1,34	54,4
$D_{л}$	$\frac{T}{K_{об}}$	146,3	243,2	268,7	183,7
$K_з$	$\frac{\text{Оборотные активы}}{\text{Выручка}}$	0,4	0,67	0,75	187,5
$\Delta O_{отн}$	$O_0 - O_1 \cdot \frac{BP_0}{BP_1}$	-13304,7	-163199,46	79532,04	697,7

где, T – количество дней в отчётном периоде;
 O_0, O_1 – среднегодовой остаток оборотных активов соответственно в предыдущем и отчетном периодах;
 BP_0, BP_1 – выручка от реализации товаров (услуг) соответственно в предыдущем и отчетном периодах.

Коэффициент загрузки оборотных активов в 2017 году составил 0,4, в 2018 году – 0,67, в 2019 году – 0,75. По данному показателю заметна тенденция к росту, что за исследуемый период составил 187,5%. На основе данного показателя, можно сказать о том, что МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» за 2017-2019 гг. менее эффективно использовало собственные оборотные активы, о чем свидетельствует сокращение экономии по производству товаров (услуг) за исследуемый период.

Данный факт подтверждается показателем относительной экономии (перерасходом), что демонстрирует факт о том, что в 2017 году предприятие сэкономило 13304,7 тыс. руб. на

производстве товаров (услуг) по сравнению с предыдущим периодом, а в 2019 году был перерасход средств на 92836,74 тыс. руб. по сравнению с 2017 годом.

Таким образом, для оценки эффективного функционирования организации на рынке, особое место уделяют анализу и оценке эффективности использования оборотных активов, которые характеризуют обеспеченность предприятия активами для непрерывного функционирования хозяйственной деятельности. Авторы-экономисты по-разному рассматривают понятие «оборотные активы», хотя перечень основных показателей при оценке эффективности их использования един.

Именно на основе проанализированных трактовок авторов относительно оборотных активов, мы сделали вывод о том, что оборотные активы являются показателем как эффективной и непрерывной производственной деятельности предприятия, так и финансовой устойчивости в целом. В группу основных показателей по оценке эффективности использования оборотных активов входят: коэффициент оборачиваемости оборотных активов, длительность одного оборота оборотных активов, коэффициент загрузки оборотных активов и показатель относительной экономии (перерасхода) оборотных активов.

Объектом исследования является эффективность использования оборотных активов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское». По итогам анализа, можно сделать вывод о том, что на конец 2019 года, оценка показала не совсем положительный результат по эффективности использования оборотных активов.

Так как коэффициент оборачиваемости был снижен на 45,4%, что является негативной тенденцией для деятельности предприятия. Также продолжительность оборотного периода была значительно увеличена, при этом перерасход средств за исследуемый период у МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» составил 92836,74 тыс. руб.

На основе проведенной оценки можно выделить ряд проблем, которые существуют на данном предприятии в области использования оборотных активов, так как оценка по большей части показателей имеет отрицательный результат. Это связано с увеличением дебиторской задолженности, износом основных

фондов организации, что оказывает существенное влияние на длительность оборотного периода, а также влияет на состояние ликвидности и платежеспособности предприятия.

Выводы. В качестве основных мероприятий, для МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское» можно опередить ряд следующих рекомендаций для увеличения эффективности использования оборотных активов: необходимо заменить часть основных фондов для уменьшения оборотного периода, что позволит увеличить выручку для предприятия и увеличить эффективность использования оборотных активов; уменьшение доли дебиторской задолженности путем установления каких-либо ограничений, для более быстрой оплаты товаров (услуг) предприятия; необходимо рационализировать организацию внутренних запасов, а также сократить пребывание оборотных средств в незавершенном производстве, посредством внедрения новых технологий в производство.

Для того, чтобы все рекомендации имели положительный эффект, необходимо систематически проводить оценку эффективности использования оборотных активов на предприятии и контролировать уровень запасов на производстве, объем незавершенного производства, длительность оборотного периода и состояние основных фондов МП г. о. Саранск «Спецавтохозяйство Саранское».

Список использованных источников

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятий: учебник /под ред. проф. В.Я.Позднякова. — М: ИНФРА-М, 2018. 617 с.

2 Анализ финансовой отчетности: учебник / под ред. М.А.Вахрушиной. – 4-е изд., перераб. и доп. – М: ИНФРА-М, 2021. 434 с.

3 Бабенко И. В., Тиньков С. А. Управление оборотными активами: логистический подход: монография. М: ИНФРА-М, 2020. 167 с.

4 Лященко Н. А., Юхновец Л. Ю. Некоторые вопросы эффективности использования оборотных активов предприятия /Н.А. Лященко, Л. Ю. Юхновец // Управление и экономика в XXI веке. 2016. № 1. - С. 13–18.

5 Муллинова С. А. Экономическая оценка эффективности использования оборотных активов / С. А. Муллинова // Концепт. 2015. № 06. С. 1–7. URL: <http://e-koncept.ru/2015/15214.htm>

6 Финансовый менеджмент: учебник / А. Н. Трошин. – М: ИНФРА-М, 2018. - 331 с.

7 Экономика предприятий: учеб. пособие / Л. Н. Краснова, М.Ю. Гинзбург, Р. Р. Садыкова. М: ИНФРА-М, 2019. - 374 с.

8 Экономический анализ: теория и практика: учебное пособие / Погорелова М. Я. – М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 290 с.

УДК 658.87-047.44

DOI

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

Локтев Э. М.,
канд. экон. наук, доцент,
ГО ВПО «Донецкий Национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Саркисян Л. Г.,
канд. экон. наук, профессор,
ГО ВПО «Донецкий Национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,

Манаенко Е. И.,
старший преподаватель,
ГО ВПО «Донецкий Национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-
Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика

Несмотря на высокие темпы роста объема продаж компаний, использующих внемагазинные форматы через виртуальных ритейлеров, одним из определяющих факторов экономической эффективности (прибыльности) ритейл-бизнеса является месторасположение магазина на территории города. Выбор